

Perfil de aminoácidos en dietas formuladas para la alimentación de peces, utilizando residuos del procesamiento industrial de crustáceos

¹Mary Andara, ¹Juan Arias, ¹Jean Belandría, ²Jhanna Brieva y ¹Willy Gómez.

¹ Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Estación Local el Lago. Laboratorio Control de Productos.

² Universidad Rafael Urdaneta. Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería.

E-mail: mandara.inia.zulia@gmail.com, jarias.inia.zulia@gmail.com, jbelandria.inia.zulia@gmail.com, jhanna1980@hotmail.com, wgozmez.inia.zulia@gmail.com

Recibido: 15-12-2015

Aceptado: 07-06-2016

Resumen

En la actualidad cerca de 300 especies de peces son cultivadas en el mundo para consumo humano; la mayor parte criados con dietas artificiales formuladas para atender de la forma más precisa y eficiente sus particulares exigencias de nutrientes. El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar el perfil de aminoácidos de tres dietas alternativas en la alimentación de peces, utilizando como fuente proteica los residuos de crustáceos. Las dietas se formularon con un porcentaje teórico de proteína bruta (PB) de 30%. Los resultados muestran que el perfil de aminoácidos establecido en las dietas formuladas es una fuente de aminoácidos esenciales, los mayores niveles observados son histidina, triptófano y metionina. Para mejorar el valor nutritivo de una dieta formulada a base de residuos de crustáceos se deben incorporar otros ingredientes proteicos para cubrir los requerimientos de aminoácidos esenciales en el crecimiento de los peces de cultivo.

Palabras clave: dietas formuladas, residuos, perfil de aminoácidos, peces.

Amino acid profile formulated diets for fish feed, using industrial waste processing crustaceans.

Abstract

In actuality about 300 species of fish are grown in the world for human consumption; most raised on artificial diets formulated to meet the more accurate and efficient nutrient requirements of their particular form. The current study was carried out with the purpose of determine the amino acid profile of three alternative diets in the feeding of fish, using waste as a protein source crustaceans. Diets were formulated with a theoretical percentage of crude protein (CP) of 30%. Research shows that the amino acids profile established in diets formulated demonstrated that it is a source of essential amino acids, higher levels achieved are histidine, triptophane y metionine. To improve the nutritional value of a diet formulated from crustaceans waste should incorporate other protein ingredients to meet the requirements of essential amino acids in the growth of farmed fish.

Keywords: diets formulated, waste, amino acid profile, fish.